

DARSDAN TASHQARI FAOLIYATDA KOLLABORATIV TEKNOLOGIYALAR VOSITASIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Begmatova Gulshoda Hamidovna

PROFI UNIVERSITY Navoiy filial

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628015>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kollaborativ ta’lim texnologiyalari asosida darsdan tashqari faoliyatni tashkil etish orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan, kollaborativ texnologiyalar asosida tashkil etiladigan darsdan tashqari faoliyatning mazmuni va tuzilmasi taklif etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tayanch kompetensiyalar, kollaborativ texnologiyalar, darsdan tashqari faoliyat, boshlang‘ich ta’lim, hamkorlikda o‘rganish, motivatsiya, ijodiy faoliyat, refleksiya.*

***Аннотация.** В данной статье освещены вопросы формирования базовых компетенций у учащихся начальных классов путем организации внеклассной деятельности на основе коллаборативных технологий. Также предложена структура организации внеклассной деятельности на основе коллаборативных технологий в формировании базовых компетенций учащихся начальных классов.*

***Ключевые слова:** базовые компетенции, коллаборативные технологии, внеклассная деятельность, начальное образование, совместное обучение, мотивация, творческая деятельность, рефлексия.*

***Annotation.** This article highlights the issues of forming basic competencies in primary school students through the organization of extracurricular activities based on collaborative technologies. Also, a structure for organizing extracurricular activities based on collaborative technologies in the formation of basic competencies of primary school students is proposed.*

***Keywords:** basic competencies, collaborative technologies, extracurricular activities, primary education, collaborative learning, motivation, creative activity, reflection.*

Kirish. Bugungi kunda zamonaviy ta’lim tizimida o‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida o‘quvchilarning shaxsiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarni rivojlantirish keyingi ta’lim bosqichlarining samaradorligini ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois ta’lim jarayonini faqat an’anaviy darslar bilan cheklab qolmasdan, darsdan tashqari faoliyatni maqsadli, tizimli va pedagogik jihatdan asoslangan holda tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi [1].

So‘nggi yillarda pedagogika fanida o‘quvchilarning o‘quv jarayonidagi faolligini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish hamda ularning ijtimoiylashuv jarayonini jadallashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar keng joriy etilmoqda. Jumladan, kollaborativ ta’lim texnologiyalari ta’lim jarayonida samarali pedagogik vosita sifatida e’tirof

etilmoqda. Mazkur texnologiyalar o‘quvchilarning o‘zaro hamkorlikda faoliyat yuritishi, fikr almashuvi, jamoa doirasida mas’uliyatni anglashi hamda muammolarni birgalikda tahlil qilish va hal etish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi [2]

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, darsdan tashqari faoliyatni kollaborativ ta’lim texnologiyalari asosida tashkil etish ularning tayanch kompetensiyalarini shakllantirish uchun qulay va samarali pedagogik muhitni vujudga keltiradi [3]. Mazkur faoliyat jarayonida o‘quvchilar nafaqat o‘quv materiallarini o‘zlashtiradilar, balki muloqot madaniyati, hamkorlikda ishlash, o‘z fikrini mantiqiy asoslab bayon etish hamda boshqalarning fikriga hurmat bilan munosabatda bo‘lish kabi muhim ijtimoiy kompetensiyalarni ham egallaydilar

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda dars mashg‘ulotlari bilan bir qatorda darsdan tashqari o‘quv faoliyatidan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Darsdan tashqari o‘quv faoliyati jarayonida o‘quvchilarning bilimlarini izchil va uzviy ravishda rivojlantirish, nazariy bilimlarini amaliy faoliyatda qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantirish, o‘zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash hamda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirish uchun zarur pedagogik sharoitlar yaratiladi.

Adabiyotlar tahlili. Bu borada, ya’ni o‘quvchilarning darsdan tashqari faoliyatini tashkil etish masalalariga oid tadqiqot ishlari B.Shulruf [4], S.Anjum [5], G.G.Bogacheva [6], B.Muminov [7], S.Ibodullayeva [8], M.Nurullayeva [8], M.Yaxiyaxonova [8], H.Y.Niyozova [9], M.I.Djumayev [10], J.B.Jonsaitova [10]lar tomonidan olib borilgan.

Mazkur yo‘nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda o‘quvchilarning darsdan tashqari faoliyatini tashkil etish masalalari keng yoritilgan. Ushbu ishlarda sinfdan tashqari mashg‘ulotlarning ta’lim-tarbiyaviy imkoniyatlari, o‘quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi hamda ijtimoiylashuv jarayoniga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, darsdan tashqari faoliyat jarayonida o‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik ahamiyati asoslab berilib, uni tashkil etishning samarali shakl va metodlari aniqlangan.

Shu bilan birga, ularning fikriga ko‘ra, darsdan tashqari faoliyatni samarali tashkil etish o‘quvchilarning ta’lim jarayoniga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi hamda jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, hamkorlikka asoslangan faoliyat turlari o‘quvchilarning muloqot madaniyati va ijtimoiy faolligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Xususan, B.Muminovning fikriga ko‘ra, “darsdan tashqari mashg‘ulotlar o‘quvchilarning individual qiziqishlari, imkoniyatlari hamda ehtiyojlarini inobatga olgan holda rejalashtiriladi. Bunday yondashuv shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni ta’minlab, o‘quvchilarda o‘z imkoniyatlarini anglash, o‘zini rivojlantirish va mustaqil ishlashga bo‘lgan ichki rag‘batni kuchaytiradi” [7]. S.Ibodullayeva, M.Nurullayeva, M.Yaxiyaxonovalarning bildirishicha, “darsdan tashqari faoliyat o‘quvchilarga egallagan nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llash imkonini beradi. Shu jarayonda ayniqsa muloqot qobiliyatlari rivojlanadi, jamoaviy hamkorlik ko‘nikmalari shakllanadi hamda muammoli vaziyatlarda asosli va samarali qarorlar qabul qilish kompetensiyalari rivojlanadi” [8]. B.Shulruf va G.G.Bogachevalarning ta’kidlashicha, “darsdan tashqari mashg‘ulotlar o‘quvchilarning bo‘sh vaqtini mazmunli faoliyat bilan to‘ldirib, ularni salbiy ijtimoiy ta’sirlardan himoya qilishga xizmat qiladi” [4, 6].

Bu kabi fikrlar S.Anjum, H.Y.Niyozova, M.I.Djumayev va J.B.Jonsaitovalarning tadqiqotlarida ham uchraydi. Ularning ta’kidlashicha, “darsdan tashqari faoliyat o‘quvchilarning

individual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning faolligini oshirish va ijtimoiy ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, bu faoliyat o‘quvchilarga bilim va ko‘nikmalarni amaliyotda qo‘llash, hamkorlikda ishlash va muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi” [5, 9, 10].

Bizning fikrimizcha, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tayanch kompetensiyalarini shakllantirishda kollaborativ texnologiyalar orqali darsdan tashqari o‘quv faoliyatini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bunday faoliyat o‘quvchilarga o‘zaro muloqot qilish, fikr almashish va jamoada hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, muammoli vaziyatlarda asosli qarorlar qabul qilish va vazifalarni mustaqil hal etish qobiliyatlari shakllanadi. Kollaborativ yondashuv o‘quvchilarning o‘zini anglash, ijodiy fikrlash va o‘z ustida ishlash motivatsiyasini kuchaytiradi, shuningdek, ularning shaxsiy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada darsdan tashqari faoliyat o‘quvchilarning bilimlarini amaliyotda qo‘llash imkonini berib, ularni kompleks tarzda rivojlantiradi va tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning samarali vositasiga aylanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Shunday qilib, yuqorida keltirilgan olimlarning fikrlari va ilmiy izlanishlarimiz asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tayanch kompetensiyalarini shakllantirishda, ularning darsdan tashqari o‘quv faoliyatiga alohida e‘tibor qaratish lozim degan xulsaga kelindi. Shu bois, tadqiqot doirasida kollaborativ texnologiyalar orqali darsdan tashqari faoliyatda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirish tuzilmasi ishlab chiqildi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Kollaborativ texnologiyalar orqali darsdan tashqari faoliyatda boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirish tuzilmasi

Taklif etilayotgan tuzilma boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsdan tashqari faoliyatini tizimli tashkil etish orqali ularning tayanch kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvda asosiy e'tibor kollaborativ texnologiyalarni qo'llashga qaratiladi, ya'ni o'quvchilar birgalikda ishlash, fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish jarayonida o'z kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Tuzilmaning har bir bosqichi kollaborativ o'qitish texnologiyalari integratsiyasi orqali amalga oshiriladi, bu esa o'quvchilarning faol ishtirokchilik, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, tuzilma o'quvchilarda nafaqat bilimlarni egallash, balki ularni amaliyotda qo'llash, muammoli vaziyatlarda mantiqiy va tanqidiy fikrlash, samarali muloqot qilish hamda o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu tariqa, darsdan tashqari faoliyat nafaqat o'quv jarayonini boyitadi, balki o'quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishiga ham sezilarli hissa qo'shadi, ularni ijtimoiy va akademik jihatdan tayyor shaxslar sifatida shakllantiradi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan kollaborativ texnologiyalar asosida darsdan tashqari faoliyat orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirish tuzilmasining samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogik tajriba-sinov ishlari o'tkazildi. Ushbu tajriba 2024-yilda Navoiy shahridagi 12-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinfidagi ta'lim oluvchi o'quvchilar ishtirokida amalga oshirildi.

Tajriba jarayonida jami 129 nafar o'quvchi jalb qilindi, ular tajriba va nazorat sinflariga taqsimlandi. Tajriba-sinov ishlari davomida o'quvchilarning darsdan tashqari faoliyatga bo'lgan ishtiroki, kollaborativ mashg'ulotlar orqali tayanch kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni va uning samaradorligi kuzatildi. Tajriba yakunida olingan natijalarni tahlil qilish va ishonchligini aniqlash maqsadida Styudent-Fisher kriteriyasi asosida matematik-statistik tahlil o'tkazildi. Shu orqali tajriba va nazorat sinflari o'quvchilari orasidagi farqlar va tuzilmaning samaradorligi aniqlandi.

Mazkur kriteriyadan foydalanishda tanlanmalar uchun mos o'rta qiymatlar

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i X_i, \text{ tarqoqlik koeffitsiyentlarini } D_n = \sum_{i=1}^3 \frac{n_i (x_i - \bar{X})^2}{n-1}, \text{ o'rtacha kvadratik}$$

chetlanishlarni $\tau_n = \sqrt{D_n}$, variatsiya ko'rsatkichlarini $\delta_n = \frac{\tau_n}{\bar{X}}$, baholashning ishonchli

chetlanishlarini $\Delta_n = t_{kh} \cdot \frac{D_n}{\sqrt{n}}$, o'zlashtirish ko'rsatkichlarini aniqlashda esa

$$P = \frac{\bar{X}}{3} \cdot 100\% - \frac{\bar{Y}}{3} \cdot 100\%$$

formulalardan foydalanildi. Hisoblash natijasiga ko'ra, tajriba sinfining o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichi nazorat sinfiga nisbatan yuqori ekanligi, ya'ni 9,8 % ga oshganligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kollaborativ texnologiyalar asosida darsdan tashqari faoliyatni tashkil etish boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch

kompetensiyalarni samarali shakllantirishga imkon beradi. Tajriba-sinov ishlari jarayonida o‘quvchilar nafaqat bilimlarni amaliyotda qo‘llash, balki mustaqil fikrlash, muloqot qilish, jamoaviy hamkorlik va tanqidiy fikrlash kabi ko‘nikmalarni rivojlantirdi.

Shunday qilib, darsdan tashqari mashg‘ulotlar o‘quvchilarning bo‘sh vaqtini mazmunli faoliyat bilan to‘ldirib, ularni salbiy ijtimoiy ta’sirlardan himoya qilishda ham samarali ekanligi aniqlanadi. Olingan natijalar tuzilmaning pedagogik samaradorligini tasdiqlab, boshlang‘ich ta’limda kollaborativ yondashuvni keng qo‘llashni tavsiya etishga asos yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Begmatova G.H. Kollaborativ o‘qitish texnologiyalari vositasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik muammolari // “Elektron ta’lim”. – 2024, – No4. Vol. 5. – B. 268-277.
2. Begmatova G. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tayanch kompetensiyalarini shakllantirishda kollaborativ o‘qitish texnologiyasining didaktik imkoniyatlari // O‘zbekiston Milliy universiteti xabarлари. – Toshkent, 2025. – № 1/2. – B. 75-77.
3. Begmatova G.H. Principles based on the formation of basic competencies of primary school students using collaborative teaching technologies // International Conference on Linguistics, Literature and Translation (London). 16, (Jun. 2025), – P. 37-39.
4. Shulruf B. Do extra-curricular activities in schools improve educational outcomes? A critical review and meta-analysis of the literature //International Review of Education. – 2010. – T. 56. – №. 5. – P. 591-612.
5. Anjum S. Impact of extracurricular activities on academic performance of students at secondary level //International Journal of Applied Guidance and Counseling. – 2021. – T. 2. – №. 2. – C. 7-14.
6. Богачева Г.Г. Внеурочная деятельность как средство формирования социальной компетентности учащихся //Актуальные задачи педагогики: материалы V междунар. науч. конф. г. Чита. – 2014. – С. 92-106.
7. Muminov B. Darsdan tashqari faoliyatda shaxsiy va kasbiy mas’uliyatning o‘ziga xosligi //Наука и инновация. – 2024. – Т. 2. – №. 34. – С. 91-92.
8. Ibodullayeva S., Nurullayeva M., Yaxiyaxonova M. Informatika va axborot texnologiyalari fanidan darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etish metodikasi // Молодые ученые. – 2025. – Т. 3. – №. 15. – С. 10-15.
9. Niyozova H.Y. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mustaqil ta’lim olishlarida darsdan tashqari ishlarning o‘rni va ahamiyati // IMRAS. – 2023. – Т. 6. – №. 8. – B. 365-372.
10. Djumayev M.I., Jonsaitova J.B. Boshlang‘ich ta’limda milliy o‘quv dasturini amaliyotga joriy etishning didaktik asoslari xususida //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – B. 558-570.